

UAlg-ODC

Relatório das Sessões de Formação em Boas Práticas de Gestão de Dados de Investigação de Acordo com o Plano Proposto pela UAlg

3.1 Realização de 30% das sessões do plano proposto

DOI: [10.34623/kcj2-k178](https://doi.org/10.34623/kcj2-k178)

No âmbito do PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação, inserido na Medida RE-C05-i08 - Ciência Mais Digital do PRR - Programa de Recuperação e Resiliência

Conteúdo

Proposta	3
Execução	3
Sessões executadas	4
Divulgação	5
Evidências da execução	6
D.2.2 – Fichas do curso.....	6
D2.4 – Apresentação do conteúdo	6
D2.3 – Sumário e Assiduidade (Anexos).....	7
Novo planeamento da formação.....	7
Workshop 1: Ciência Aberta para Investigadores.....	7
Workshop 2: Gestão de dados abertos: o Plano de Gestão de Dados e os repositórios de dados	8
Documentos de Suporte.....	9

Proposta

1. Conforme a proposta adjudicada do nosso Contrato “Constituição de Centro para a Gestão de Dados de Investigação (GDI)”, o WP 2, previa um plano de formação, quer para os formadores de ciência e dados abertos, quer para a comunidade em geral. **“WP2. Human resources: hiring and training (FCT, 2025).**
2. No Plano Detalhado (UAlgODC, 2025) a capacitação de recursos humanos está definida no WP2, com a seguinte calendarização:
Junho 2025 - WP2: Realização de um 1º Workshop sobre Gestão de Dados para investigadores.
Julho 2025 - WP2: Realização de um 1º Workshop sobre *Open Science* para investigadores (grupo 1: Artes, Património, Turismo, Dieta Mediterrânica).
Outubro 2025 - WP2: Realização de um 2º Workshop sobre *Open Science* para investigadores (grupo 2: Clima, Saúde, Ciências Marinhas e naturais).
Novembro 2025 - WP2: Realização de um 2º Workshop sobre Gestão de Dados (aberto à comunidade académica da UAlg).

Execução

1. **Contratação e formação de recursos humanos:** Procedeu-se à abertura do concurso (Universidade do Algarve, 2025), de que resultou a contratação de um *data steward*. Desde a contratação, em maio, a preocupação tem sido a formação do *data steward* contratado, Ossama Dhaoui, que foi integrado nos diversos grupos de trabalho relacionados com o projeto PNCADAI, quer da FCT, quer do Re.Data. Participou ainda de reuniões da comunidade OpenAire, Argos, da Rede Portuguesa de *Datastewards* e de alguns webinars e workshops promovidos pelo Re.Data, entre eles *Bibliotecários e Profissionais de Informação na Gestão de Dados FAIR: novos perfis e novas competências*, 14 de maio, entre as 12h e as 13h; *Papéis e responsabilidades na gestão dos dados dos centros de investigação: competências e necessidades dos investigadores*, 15 de maio, entre as 12h e as 13h; *Perfis e Competências em Gestão de Ciência e Abertura de Dados de Investigação*, 16 de maio, entre as 12h e as 13h; *Fundamentos da curadoria de dados: especialização para bibliotecários de dados e profissionais de informação (1.ª edição)*, 25-6-2025 das 9:00AM às 18:00PM e *Utilização de Cadernos de Laboratório Eletrónicos e documentação de dados (1.ª edição)*, 26 de maio, das 14h às 17h, no ISCTE-IUL.
2. **Sessões de formação para a comunidade**
Pretende-se conseguir a implementação da Ciência Aberta na UAlg, com a abordagem recomendada pela UNESCO (2022), conjugando a combinação das abordagens “de baixo para cima”, por meio de iniciativas de capacitação, e “de cima para baixo”, por meio de alterações políticas.”, através de mandatos de formação em ciência aberta, que parecem adequados ao nosso contexto. Como tal, a organização dos eventos formativos, será focada na divulgação da política de ciência aberta da instituição, que ainda não está aprovada, mas já passou pela discussão da comunidade ([Documentos UAlg | Universidade do Algarve](#)), até 31 de

3

outubro, prevendo-se para breve, a sua aprovação. Como tal, os workshops previstos para 1 e 2 de junho e de julho de 2025, sobre Gestão de Dados e sobre Open Science para investigadores (grupo 1: Artes, Património, Turismo, Dieta Mediterrânica), não se realizaram ainda.

Sessões executadas

De 20 a 26 de outubro, a Universidade do Algarve, através do UAlg ODC - Centro de Dados Abertos de Investigação, celebrou a Semana Internacional do Acesso Aberto. O tema deste ano, "A quem pertence o nosso conhecimento?", desafiou-nos a defender a abertura e a equidade na produção e disseminação científica. Com estas sessões procurou-se fortalecer as competências da comunidade em Ciência Aberta:

Dia	Horário	Tema	Público-alvo	Modalidade	Inscrição
21/10 (3. ^a feira)	11h30-13h00	Open Science and Researcher Evaluation	Docentes, investigadores e alunos de mestrado ou doutoramento	Presencial (Biblioteca em Gambelas)	Membros UAlg: https://tinyurl.com/bddj2eud Externos: cienciaaberta@ualg.pt
22/10 (4. ^a feira)	11h30-12h30	Onde publicar com a nova política da FCT: revistas híbridas, GOA ou diamante	Docentes, investigadores e alunos de mestrado ou doutoramento	Online	Membros UAlg: https://tinyurl.com/ydj32yc Externos: cienciaaberta@ualg.pt
23/10 (5. ^a feira)	11h00-13h00	Rumo a uma cultura de dados abertos: da organização à partilha apoiada no Plano de Gestão de Dados	Docentes, investigadores e alunos de mestrado ou doutoramento	Online	Membros UAlg: https://tinyurl.com/3amu7n2 Externos: cienciaaberta@ualg.pt
24/10 (6. ^a feira)	11h30-12h30	Como Avaliar a Fiabilidade das Publicações Científicas	Comunidade académica no geral	Online	Membros UAlg: https://tinyurl.com/4rt2umda Externos: cienciaaberta@ualg.pt

Divulgação

Nas **redes sociais** da Biblioteca e nas **páginas** da Biblioteca (<https://www.ualg.pt/biblioteca>) e da Ciência Aberta (<https://www.ualg.pt/cienciaaberta>).

Post lançamento (Dia 15 de Outubro):

- **Texto:** De 20 a 26 de outubro, celebramos a Semana Internacional do Acesso Aberto. O UAlg ODC preparou 5 sessões essenciais. A maior parte é **ONLINE**, mas temos um evento **PRESENCIAL (21/10)** na Biblioteca em Gambelas sobre Avaliação da Investigação. Marque na agenda e inscreva-se!

No Plano interno de formação de docentes e de investigadores 2025-2026

[Plano Interno de Formação da UAlg | Universidade do Algarve](#)

Formação *Open Science and Researcher Evaluation* - 1ª. Edição - 21 de Outubro de 2025

<https://www.ualg.pt/webform/open-science-and-researcher-evaluation>

Formação *Onde publicar para cumprir a política de acesso aberto da FCT: revistas híbridas, GOA ou diamante?* - 1ª. Edição - 22 de outubro de 2025

<https://www.ualg.pt/webform/onde-publicar-para-cumprir-politica-de-acesso-aberto-da-fct-1a-edicao>

Formação *Rumo a uma cultura de dados abertos: Da organização à partilha apoiada no Plano de Gestão de Dados* - 1ª. Edição - 23 de Outubro de 2025

<https://www.ualg.pt/webform/rumo-uma-cultura-de-dados-abertos>

Formação *Como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica* - 1ª. Edição - 24 de Outubro de 2025

<https://www.ualg.pt/webform/como-avaliar-fiabilidade-de-uma-publicacao-cientifica-1a-edicao-1>

No site do Projeto RCAAP

Website RCAAP, no geral em: <https://projeto.rcaap.pt/semana-internacional-do-acesso-aberto-2025/> e em particular em: [UAlg ODC – Centro de Dados Abertos de Investigação e da Biblioteca, celebra a Semana Internacional do Acesso Aberto – RCAAP](#)

As iniciativas também foram partilhadas na página do Facebook do RCAAP (<https://www.facebook.com/rcaap/>) e na rede social X (<https://x.com/rcaap/>).

International Open Access Week
20 a 26 de outubro de 2025
#OAW2025

A quem pertence o nosso conhecimento?

A Universidade do Algarve, através do **UAAlg ODC - Centro de Dados Abertos de Investigação** e da **Biblioteca**, celebra a **Semana Internacional do Acesso Aberto**.

O tema deste ano, "**A quem pertence o nosso conhecimento?**", desafia-nos a defender a abertura e a equidade na produção e disseminação científica.

Participe nas nossas sessões de formação, maioritariamente *online*, para fortalecer as suas competências em Ciência Aberta.

20 OUT SEG	10h30-12h30
Zotero, Gestor Bibliográfico e de PDF's e outras ferramentas de revisão da literatura	Inscrição em: https://tinyurl.com/4cewjeam
Online Comunidade académica	
21 OUT TER	11h30-13h00
Open Science and Researcher Evaluation	Inscrição: Membros da UAAlg https://tinyurl.com/bddj2eud Externos: cienciaaberta@ualg.pt
Presencial - Biblioteca Gambelas Docentes, investigadores	
22 OUT QUA	11h30-12h30
Onde publicar com a nova política da FCT: revistas híbridas, GOA ou diamante	Inscrição: Membros da UAAlg https://tinyurl.com/ydjk32yc Externos: cienciaaberta@ualg.pt
Online Docentes, investigadores e estudantes de mestrado e doutoramento	
23 OUT QUI	11h00-13h00
Rumo a uma cultura de dados abertos: da organização à partilha apoiada no PGD	Inscrição: Membros da UAAlg https://tinyurl.com/3amu7n2b Externos: cienciaaberta@ualg.pt
Online Docentes, investigadores e estudantes de mestrado e doutoramento	
24 OUT SEX	11h30-12h30
Como Avaliar a Fiabilidade das Publicações Científicas	Inscrição: Membros da UAAlg https://tinyurl.com/4rt2umda Externos: cienciaaberta@ualg.pt
Online Comunidade académica	

Links de divulgação [UAAlg-Semana-OAW2025.pdf](#)

[UAAlg-Semana-OAW2025.pdf](#)

<https://projeto.rcaap.pt/wp-content/uploads/2025/10/UAAlg-Semana-OAW2025.pdf>

Evidências da execução

Os entregáveis estão disponíveis na comunidade Zenodo do UAAlg-ODC em <https://zenodo.org/communities/ualg-odc/records>. A exceção são as fichas de assiduidade, que seguem em anexo.

Entre as evidências da execução da formação contam-se os seguintes documentos anexos, para cada uma das formações:

D.2.2 – Fichas do curso

e

D2.4 – Apresentação do conteúdo

Dhaoui, O., & UAAlg-ODC Centro de Dados Abertos da UAAlg. (2025). UAAlg-ODC Open Science and Researcher Evaluation (PDF de apresentação + Ficha de curso). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17541734>

Pacheco, E., & UAAlg-ODC Centro de Dados Abertos da UAAlg. (2025). UAAlg-ODC Avaliar a Fiabilidade de Publicações Científicas em Acesso Aberto (PDF de apresentação + Ficha de curso). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17542034>

Pacheco, E., & UAAlg-ODC Centro de Dados Abertos da UAAlg. (2025). UAAlg-ODC Onde publicar para cumprir a política de acesso aberto da FCT: revistas híbridas, GOA ou

diamante? (PDF da apresentação + Ficha de curso).

Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17542220>

Castro, João - Rumo a uma cultura de dados abertos: Da organização à partilha apoiada no Plano de Gestão de Dados - 1ª. Edição - 23 de Outubro de 2025 (Ficha de curso anexa por não ter sido depositada no Zenodo).

D2.3 – Sumário e Assiduidade (Anexos)

Ficheiros anexos pois não foram depositados na Comunidade

D2.3_Sumário_Assiduidade_Avaliar_Fiabilidade_Publicação

D2.3_Sumário_Assiduidade_OS_Researcher_Evaluation

D2.3_Sumário_Assiduidade_Politica_FCT

D2.3_Sumário_Assiduidade_Rumo_Cultura_Dados_Abertos

Novo planeamento da formação

Workshop 1: Ciência Aberta para Investigadores [*Em planeamento*]

Data: xx/12/2025

Hora: 11h00-13h00

Formador: Ossama Dhaoui

Regime: Online

Idioma: Inglês

Objetivo

Sensibilizar e formar investigadores para práticas de Ciência Aberta, com foco nas áreas culturais e sociais, alinhadas com as políticas da FCT, Horizonte Europa e a missão da UAlg.

Duração

2,0 horas

Estrutura do Workshop

	Tópico	Conteúdo
1	Introdução à Ciência Aberta	Conceitos, benefícios, desafios e oportunidades
2	Políticas Nacionais e Europeias	Resolução do Conselho de Ministros, Decreto-Lei 63/2019, Horizonte Europa, Política da FCT, Política UAlg
3	Acesso Aberto e Repositórios	Publicações científicas, dados abertos, repositórios institucionais

	Tópico	Conteúdo
4	Ética e Direitos de Autor	Considerações legais e éticas na partilha de dados e obras culturais
5	Estratégias Institucionais	Como a UAAlg apoia a Ciência Aberta e como integrar práticas no dia a dia da investigação

Metodologia

Apresentações interativas

Estudo de casos

Debate sobre desafios específicos nas áreas culturais

Simulação de publicação em acesso aberto

Workshop 2: Gestão de dados abertos: o Plano de Gestão de Dados e os repositórios de dados

Data: xx/12/2025

Hora: 11h00-13h00

Formador: Ossama Dhaoui

Regime: Online

Estrutura do Workshop

	Tópico	Conteúdo
1	Introdução à Gestão de Dados	Tipos de dados, ciclo de vida dos dados, importância da gestão responsável
2	Políticas e Requisitos	Requisitos da FCT e Horizonte Europa para PGD, políticas institucionais da UAAlg
3	Princípios FAIR	Findable, Accessible, Interoperable, Reusable – aplicação prática
4	Ferramentas e Modelos	ARGOS, DMPonline, modelo FCT para PGD
5	Casos Práticos	Exercício de criação de um PGD com base num projeto de Turismo, Dieta Mediterrânica...
6	Repositórios e Licenciamento	Repositórios recomendados, atribuição de DOI, licenças Creative Commons

Metodologia

Exposição teórica

Demonstração de ferramentas

Trabalho em grupo com feedback

Discussão de boas práticas

Com estes workshops introdutórios, formações práticas, e restantes iniciativas a desenvolver até final do projeto, e ao longo de 2026, esperamos preparar o caminho, para a adesão à política de ciência aberta da UAlg e contribuir para uma cultura de maior colaboração e transparência na investigação feita na instituição.

Documentos de Suporte

FCT. (2025, janeiro 27). Contrato RI00139_24 “Constituição de Centro para a Gestão de Dados de Investigação (GDI)”. “PNCADAI - Programa Nacional de Ciência Aberta e Dados Abertos de Investigação” Inserido na medida RE-C05-i08 do Programa de Recuperação e Resiliência.

UAlgODC. (2025, maio). Plano detalhado_UAlg-ODC_Revisto.

UNESCO. (2022). Checklist for universities on implementing the UNESCO Recommendation on Open Science. UNESCO.
<https://doi.org/10.54677/NWEE2539>

Universidade do Algarve. (2025, fevereiro 24). Aviso de Abertura de Concurso para a Atribuição de Bolsa, nos termos do disposto no Regulamento de Bolsas de Investigação da Universidade do Algarve. Edital n.º 013/2025.